

ASPECTOS MORFOFUNCIONALES DE LA GLÁNDULA PINEAL Y LA TEORÍA DEL CAOS

ALFONSO A. VALVERDE NAVARRO (1), CARMEN GIMENO (2),
FRANCISCO MARTÍNEZ SORIANO (1) Y LORENZO FERRER FIGUERAS (2)

(1) Dpto. de Ciencias Morfológicas. Universitat de València.

(2) Dpto. de Matemática Aplicada. Universitat de València.

Introducción

La evolución de la concepción de la glándula pineal desde órgano puramente regresivo a estructura neuro-endocrina, tuvo sus fundamentos en Roussy-Mosinger (1938) y alcanzó su definitivo asentamiento con Lerner (1958) cuando éste aisló a la melatonina, su principal principio activo conocido hasta el momento. Estos dos soportes son los dos pilares sobre los que se apoya la concepción actual sobre su funcionamiento: ser el órgano que en dependencia directa con las variaciones luminosas del medio cósmico, regula, a modo de “marcapasos” el comportamiento endocrino-metabólico (Wetteberg, 1985).

En términos topográficos, la localización de la glándula pineal mantiene una correlación a lo largo de toda la escala animal, ya que la principal evaginación epifisaria se sitúa en el techo del diencéfalo, entre las comisuras habenular y caudal. Sin embargo, y a primera vista, aparecen dos aspectos morfológicos que diferencian el complejo pineal de los vertebrados inferiores del de los mamíferos. El primero y más llamativo es el de que todo sistema pineal de los animales de la escala inferior se encuentra organizado en dos estructuras: el órgano pineal y “los órganos pineales accesorios”, tales como el órgano parapineal de los peces, el órgano frontal de los anuros y el ojo parietal de los lacértidos. El segundo aspecto fundamental radica en la organización estructural, la cual posee un predominio de los elementos fotosensoriales sobre los endocrinos en los animales de la escala inferior, predominio que se invierte progresivamente a partir de los ofidios y aves hasta los mamíferos; esta inervación va acompañada de la “individualización” de las estructuras pineales que pasan a ser únicas.

Estas diferencias en realidad son sólo la expresión de los caracteres de la evolución, ya que básicamente no existen. En efecto, la escasez del desarrollo telencefálico de las especies inferiores determina que el complejo pineal tenga una situación más superficial y, por tanto, una mejor y mayor capacidad de captar las variaciones fotoluminosas del medio ambiente, razón por la cual, su organización estructural es de predominio fotoluminoso. El hecho contrario, es decir, la progresiva telencefalización condiciona en los mamíferos, que los receptores fotoluminosos tengan que emigrar hasta la retina y quedar conectados con el complejo pineal a través del

fascículo retino-hipotalámico, vía ganglio cervical superior y nervio conario. Estos aspectos evolutivos son los que determinan, por un lado, la existencia de un solo órgano pineal, lo que condiciona la presencia de diferencias estructurales regionales en las pineales de los mamíferos con especificidad electrofisiológica de reacción ante diferentes tipos de estímulos (Semm, 1981), y la cuestión de la existencia de una cortical y una medular con funcionalidad diferente dentro de la misma glándula (Romijn, 1973, 1975).

Centrándonos en la glándula pineal de los mamíferos, Vollrath (1981) diferencia tres porciones según su longitud: A, B y C o proximal, intermedia y distal; estas porciones pueden estar todas desarrolladas, como es el caso de la rata y del conejo, o no estarlo por tratarse de pineales cortas, como son las del gato y el perro. Este mismo autor sugiere la hipótesis de diferencias funcionales en estas porciones.

En el aspecto estructural, tres son los tipos fundamentales de células que componen la glándula: el pinealocito, las células gliales y las células ganglionares o nerviosas. Las células gliales y las nerviosas son elementos de significado oscuro.

El pinealocito es, sin duda, el tipo celular más y mejor estudiado de toda la citología epifisaria. Es considerado, bajo el punto de vista evolutivo, como derivado de la llamada “línea celular sensorial” (Collin, 1971), cuyos elementos son capaces de evolucionar dentro de la escala animal desde células puramente fotorreceptoras a neurosecretoras; sin embargo, este concepto a empezado a ser cuestionado desde los trabajos recientes de Meinil (1980, 1983) y Cole (1982), al descubrir la capacidad de sintetizar índoles de ciertos pinealocitos de peces y sugerir la posibilidad de la existencia de dos líneas evolutivas del pinealocito, una puramente fotorreceptora y otra fotoneuroendocrina.

Dentro de la organización estructural del pinealocito tipo I, llama la atención que las organelas que integran su citoplasma (mitocondrias, lípidos, vesículas densas) experimentan variaciones en número y morfología bajo determinadas condiciones naturales y experimentales, verbigracia, ritmos circadianos y de temperatura (Karasek, 1974; Romijn, 1976; Aguado, 1977; Quay, 1956).

Pero sin duda, los elementos que más interés han despertado dentro de la citología pineal son las llamadas “cintas sinápticas” (synaptic ribbons, SR) y las esféculas sinápticas (synaptic spherules, SS). Las primeras son estructuras constituidas por una condensación alrededor de la cual se encuantran

numerosas vesículas de tipo granular y de un diámetro aproximado de 40-60 nm. Todo el conjunto recuerda la imagen de una sinapsis; su número es variable dentro del pinealocito, aparecen como elementos aislados, en grupos de dos o tres o, incluso, formando grandes agrupaciones (ribbons fields); al decir de algunos son la expresión de una función reminiscente fotosensorial de la célula (Vollrath, 1981). Esta estructura típica de la cinta sináptica puede variar hasta adquirir morfología triangular, rectangular, arriñonada, etc. (Matshusima, 1983; Martínez-Soriano, 1984) desconociéndose su significado.

Estos elementos muestran variaciones circadianas, siendo su número más alto durante la noche y descendiendo ostensiblemente hacia horas del mediodía. Su función precisa no está establecida, pero es evidente que se encuentran involucrados en las funciones básicas de la célula.

Las esférulas, aparentemente, representan una variedad morfológica de las estructuras anteriores, ya que la única diferencia radica en que el contorno es esférico en vez de alargado, pensándose incluso que eran cintas sinápticas seccionadas frontalmente, pero no es así (Vollrath, 1973, 1981) ya que las vesículas granulares que las rodean son mucho más desarrolladas (120-180 nm), y sus variaciones, aunque circadianas, no son superponibles totalmente a las de las cintas sinápticas.

Así, por ejemplo, las esférulas aumentan en número también durante la preñez en la cobaya, y además mucho más intensamente que en las cintas sinápticas. La simpatectomía provoca también una elevación en el número de ambas estructuras en el conejo, siendo más evidente la de las cintas, mientras que en la rata la elevación y descanso del número de ambas estructuras mantienen una correlación (Lues, 1971; Karasek, 1982; Kosaras, 1983). En cualquier caso, y de una manera sistemática, tanto las cintas sinápticas como las esférulas, muestran una correlación fisiológica de mayor número en la fotofase y menor en la escotofase en la casi totalidad de las especies analizadas, a excepción de la cobaya, en la que este ritmo es invertido (Vollrath, 1973, 1983; King, 1980; Matshusima, 1983; Martínez-Soriano, 1984).

El significado funcional de las citadas estructuras permanece sin establecer. Se especula que se encuentren envueltas en la comunicación intercelular de los pinealocitos y que su formación y desarrollo son la expresión morfológica de la elaboración y secreción de la melatonina (Vollrath, 1973).

Plan de trabajo y metodología

El esquema general del desarrollo de este trabajo lo sistematizamos en cuatro fases. En las tres primeras intervino el miembro anatómico del equipo, desarrollando una serie de procesos comunes para obtener los datos morfológicos necesarios. En la cuarta fase intervinieron los miembros matemáticos del

equipo, aplicando a los datos la metodología estadística y matemática.

Fase I: Obtención de las glándulas pineales.

Procedencia: Conejo (*Oryctolagus Cuniculus*) de granja. Sacrificamos 35 animales en los puntos horarios correspondientes a las 06:00, a las 10:00, a las 14:00, a las 18:00, a las 22:00, a las 02:00 y de nuevo a las 06:00 del día siguiente (GMT), sacrificando un grupo de 5 animales en cada uno de los puntos horarios indicados. Esta operación fue repetida en cada una de las cuatro estaciones.

Fijación: Mediante perfusión con solución de Karnovsky.

Extracción: Previa decapitación del animal fijado, descalotamiento, sección y separación del tallo pineal de su implantación en el techo diencefálico. Una vez extraídas las piezas estas fueron troceadas en tres partes (A, B y C) según los criterios de la clasificación de Vollrath (1981).

Fase II: Procesamiento de las piezas.

Inclusión: En durcopan.

Cortes: Ultrafinos (70 Å) para estudio ultraestructural.

Tinción: Plomo según el proceder de Reynolds (1963) para los ultrafinos.

Montaje: En rejillas cuadradas de 65 x 65 µm de lado en el caso de los ultrafinos, para de este modo poder calcular en su momento los elementos presentes por superficie.

Fase III: Observación y análisis de la ultraestructura de la piezas obtenidas.

Estudio de las características morfológicas, variaciones en número y situación dentro del pinealocito de cada uno de los cuerpos sinápticos del mismo, cintas, esférulas y formas intermedias, en las diferentes porciones de la pineal.

Fase IV: Análisis matemático de los datos.

Procesamiento de los datos obtenidos y valoración estadística de los mismos mediante ordenador. Obtención de curvas y diagramas. Análisis y correlación matemática de todos los datos obtenidos a lo largo de todas las fases.

Procedimiento: Búsqueda y análisis de una serie temporal real y de longitud suficiente para llevar a cabo el logro de los objetivos.

Metodología: Estudio de los datos por el método de Grassberger y Procaccia. Aplicación del Software "Chaos Data Analyze".

Resultados

Suponemos que la glándula pineal del conejo es un ecosistema en el que conviven diferentes cuerpos sinápticos (poblaciones) y disponemos de series temporales de 216 datos en cada una de las 5 poblaciones.

Durante un intervalo de 9 días se han medido la cantidad (expresada como n°/µm²) de cuerpos

sinápticos de cada forma, en periodos de 4 horas y en cada una de las estaciones del año.

Para estudiar la predicción del comportamiento del Ecosistema a largo plazo simplificamos el problema tomando las 2 poblaciones más numerosas, las cintas (RIBBONS) y las esférulas (SPHERULES) y realizamos un estudio gráfico inicial de los datos.

SPRING

	DAY	TEMPS	RIBBONS	SPHERULES
P1		06:00	14	19
P2		10:00	8	10
P3	1	14:00	6	7
P4		18:00	9	12
P5		22:00	13	11
P6		02:00	27	19
P7		06:00	28	19
P8		10:00	13	8
P9	2	14:00	10	5
P10		18:00	11	10
P11		22:00	10	13
P12		02:00	28	20
P13		06:00	35	42
P14		10:00	6	12
P15	3	14:00	6	2
P16		18:00	20	7
P17		22:00	22	18
P18		02:00	40	18
P19		06:00	17	16
P20		10:00	9	8
P21	4	14:00	8	11
P22		18:00	10	15
P23		22:00	18	19
P24		02:00	24	13
P25		06:00	23	21
P26		10:00	10	7
P27	5	14:00	7	3
P28		18:00	15	7
P29		22:00	13	10
P30		02:00	24	12
P31		06:00	39	33
P32		10:00	9	6
P33	6	14:00	3	1
P34		18:00	18	10
P35		22:00	13	13
P36		02:00	37	15
P37		06:00	12	13
P38		10:00	6	9
P39	7	14:00	7	9
P40		18:00	6	11
P41		22:00	16	14
P42		02:00	25	16
P43		06:00	25	22
P44		10:00	9	15
P45	8	14:00	8	1
P46		18:00	5	6
P47		22:00	17	16
P48		02:00	33	22
P49		06:00	48	24
P50		10:00	9	15
P51	9	14:00	6	3
P52		18:00	12	8
P53		22:00	24	10
P54		02:00	30	14

SUMMER

	DAY	TEMPS	RIBBONS	SPHERULES
P55		06:00	12	14
P56		10:00	6	9
P57	1	14:00	3	12
P58		18:00	7	15
P59		22:00	11	8
P60		02:00	21	14
P61		06:00	28	30

P62		10:00	11	5
P63	2	14:00	9	7
P64		18:00	12	17
P65		22:00	28	23
P66		02:00	22	10
P67		06:00	28	40
P68		10:00	9	6
P69	3	14:00	4	7
P70		18:00	14	20
P71		22:00	35	28
P72		02:00	24	18
P73		06:00	13	15
P74		10:00	4	20
P75	4	14:00	3	16
P76		18:00	10	22
P77		22:00	15	14
P78		02:00	27	18
P79		06:00	32	27
P80		10:00	9	7
P81	5	14:00	7	9
P82		18:00	10	19
P83		22:00	32	26
P84		02:00	20	14
P85		06:00	23	30
P86		10:00	12	9
P87	6	14:00	6	9
P88		18:00	12	14
P89		22:00	30	20
P90		02:00	33	13
P91		06:00	11	13
P92		10:00	4	17
P93	7	14:00	11	14
P94		18:00		
P95		22:00	14	10
P96		02:00		
P97		06:00	29	23
P98		10:00	13	6
P99	8	14:00	10	9
P100		18:00	7	19
P101		22:00	26	29
P102		02:00	15	14
P103		06:00	29	32
P104		10:00	8	7
P105	9	14:00	7	10
P106		18:00	15	16
P107		22:00	24	10
P108		02:00	28	16

AUTUMN

	DAY	TEMPS	RIBBONS	SPHERULES
P109		06:00	14	14
P110		10:00	7	10
P111	1	14:00	7	12
P112		18:00	7	21
P113		22:00	18	19
P114		02:00	35	39
P115		06:00	9	11
P116		10:00	12	10
P117	2	14:00	11	18
P118		18:00	10	30
P119		22:00	12	17
P120		02:00	35	24
P121		06:00	37	18
P122		10:00	7	8
P123	3	14:00	7	5
P124		18:00	25	26
P125		22:00	50	41
P126		02:00	65	30
P127		06:00	21	21
P128		10:00	6	12
P129	4	14:00	5	15
P130		18:00	17	24
P131		22:00	11	19
P132		02:00	27	35
P133		06:00	11	9
P134		10:00	8	22
P135	5	14:00	14	20

P136		18:00	20	28
P137		22:00	7	23
P138		02:00	34	20
P139		06:00	27	19
P140		10:00	4	5
P141	6	14:00	6	7
P142		18:00	20	30
P143		22:00	39	39
P144		02:00	70	39
P145		06:00	13	15
P146		10:00	4	15
P147	7	14:00	9	11
P148		18:00	16	23
P149		22:00	10	14
P150		02:00	42	41
P151		06:00	13	14
P152		10:00	7	9
P153	8	14:00	13	15
P154		18:00	22	32
P155		22:00	17	29
P156		02:00	39	37
P157		06:00	40	13
P158		10:00	6	7
P159	9	14:00	8	9
P160		18:00	24	20
P161		22:00	57	45
P162		02:00	57	48

WINTER

DAY	TEMPS	RIBBONS	SPHERULES
P163	06:00	23	12
P164	10:00	18	9
P165	14:00	12	7
P166	18:00	23	18
P167	22:00	27	12
P168	02:00	41	17
P169	06:00	40	10
P170	10:00	34	10
P171	14:00	14	4
P172	18:00	61	32
P173	22:00	62	18
P174	02:00	111	23
P175	06:00	28	11
P176	10:00	14	13
P177	14:00	11	9
P178	18:00	40	32
P179	22:00	60	30
P180	02:00	101	36
P181	06:00	24	10
P182	10:00	12	13
P183	14:00	10	9
P184	18:00	28	14
P185	22:00	31	16
P186	02:00	39	19
P187	06:00	33	7
P188	10:00	35	12
P189	14:00	12	5
P190	18:00	56	24
P191	22:00	68	14
P192	02:00	138	30
P193	06:00	40	5
P194	10:00	20	17
P195	14:00	7	3
P196	18:00	36	26
P197	22:00	66	23
P198	02:00	112	29
P199	06:00	12	17
P200	10:00	15	16
P201	14:00	11	8
P202	18:00	23	16
P203	22:00	33	15
P204	02:00	36	14
P205	06:00	48	12
P206	10:00	30	9
P207	14:00	13	3
P208	18:00	63	29
P209	22:00	65	16

P210		02:00	90	35
P211		06:00	36	12
P212		10:00	25	21
P213	9	14:00	12	5
P214		18:00	30	20
P215		22:00	53	16
P216		02:00	107	31

En las series numéricas observadas no se aprecian repeticiones periódicas, no existe orden aparente y nos preguntamos si debajo del desorden existe un orden oculto, al que llamaremos “caos” o de lo contrario “ruido”.

Los sistemas caóticos se caracterizan por tener un atractor extraño con dimensión no entera, por tanto, una buena manera de conseguir un diagnóstico fiable es medir una propiedad geométrica del atractor, su dimensión fractal. ¿Es compatible la hipótesis $n=2$ con la existencia de un atractor extraño de carácter fractal de estructura topológica a descubrir y de dimensión inferior a 2? El método de Grassberger y Procaccia o de la dimensión de correlación calcula una cota inferior de este valor. El desorden aparente contiene un orden definido por un atractor extraño = fractal de dimensión inferior.

El coeficiente de correlación $C(r)$ es un coeficiente calculado a partir de la cantidad de distancias entre datos que son inferiores a un valor arbitrariamente pequeño que llamaremos r .

Esta correlación esta acotada entre 0 y 1. En concreto si r es próximo a cero en el límite, también $C(r)$ se anula. Luego $C(r)$ varia como r elevado a d , siendo d la dimensión del fractal.

Dicho de otra forma, la dimensión d viene dada por la pendiente encontrada al presentar $\log(C(r))$ con respecto a $\log(r)$ en aquel rango de valores de r que se ajuste mejor a una recta, que corresponden a la región en la que la estructura autosimilar del atractor es más clara.

r	Suma	C(r)	d
176	23220	0,4976852	0,1349559
175	23219	0,4976638	0,1351132
152,73	23219	0,4976638	0,1387704
140	23219	0,4976638	0,1412143
139	23218	0,4976423	0,1414282
138,5	23218	0,4976423	0,1415315
138,1	23218	0,4976423	0,1416146
138,08	23218	0,4976423	0,1416188
138,06	23217	0,4976209	0,1416317
138	23217	0,4976209	0,1416442
137	23216	0,4975995	0,1418623
136	23215	0,497578	0,1420826
135	23212	0,4975137	0,1423227
130	23165	0,4965063	0,1438426
124,7	23116	0,4954561	0,1455221
108	23032	0,4936557	0,1507683
100	22808	0,4888546	0,1554101
80	22303	0,4780307	0,1684336
70	22125	0,4742155	0,1756136
60	21710	0,4653206	0,1868501
50	20742	0,444573	0,2072178
40	19622	0,4205676	0,2348003

30	17353	0,371935	0,2907906
20	12847	0,2753558	0,4305095
10	6393	0,1370242	0,8632028
5	2556	0,054784	1,8045791
4,5	2309	0,0494899	1,9985587
4,25	2132	0,0456962	2,1326288
4	1845	0,0395448	2,330185
3	1261	0,0270276	3,2867796
2	824	0,0176612	5,8232745
1	588	0,0126029	-----
0,5	467	0,0100094	6,6424963
0	0	0	-----

log (r)	log C(r)	log (r)	log C(r)
2,2455	-0,303045	1,47	-0,429532
2,2430	-0,303063	1,30	-0,5600
2,1839	-0,303063	1,00	-0,8632
2,146128	-0,303063	0,69	-1,26134
2,1430	-0,303082	0,65	-1,30500
2,1139	-0,3040	0,62	-1,340
2,00	-0,31082	0,60	-1,400
1,90	-0,3205	0,47	-1,568
1,84	-0,3240	0,30	-1,7529
1,77	-0,3322	0	-1,8995
1,69	-0,352056	-0,30	-1,999
1,60	-0,376164		

Calculamos la recta de regresión lineal, $y = Bx + A$, donde $y = 0,7438858819x + 1,784062861$, con un coeficiente de regresión $r = 0,9709645091$.

El desarrollo del método muestra una alta posibilidad de la existencia de una estructura fractal de dimensión $d = 0,7438858819$, inferior a la dimensión del problema, lo que demostraría el comportamiento caótico de la serie. Bastaría llevar a cabo los siguientes pasos:

1. Partiendo de la serie temporal dada, aumentando cada vez en una dimensión el espacio de fases, construir la correspondiente función de correlación.

2. Deducimos la pendiente cerca del origen y vemos como varia el resultado a medida que aumenta la dimensión.

3. Si la variación de d en función de n se satura a partir de un valor no excesivamente grande de n , el sistema tiene que tener un atractor.

En nuestro caso, tenemos que analizar 23220 distancias euclídeas cada vez que aumentamos en una dimensión. Los cálculos dificultan la posibilidad de llevar a cabo el método sin el software adecuado. Por ello, paralelamente se estudiaron las series temporales aisladas mediante el software "Chaos Data Analyze", una colección de 14 programas que permiten analizar hasta 16382 registros de una serie temporal "unidimensional" medida en intervalos regularmente espaciados. Aunque no podemos confirmar que la complejidad de nuestro sistema permita ser reducido hasta el punto de considerar cada población no relacionada con las demás, se utilizó el software como una herramienta de investigación para obtener la

máxima información posible sobre nuestros datos, obteniéndose los siguientes resultados:

Gráfico de los datos: Muestra una representación gráfica de los datos con respecto al tiempo y los espacios de fases comparando $X(t)$ $X(t-1)$ y $X(t-2)$. Las estructuras de los datos no suelen ser evidentes salvo en casos de periodicidad y modelos caóticos muy específicos. ; La falta de periodicidad es evidente, pero no podemos distinguir entre "ruido" y "caos". Los espacios de fases para ambas poblaciones son similares a los encontrados en el anexo 2.

RIBBONS: Valor mínimo: 3 Valor máximo: 138

SPHERULES: Valor mínimo: 1 Valor máximo: 48

Phase-Space plots: Muestra el espacio de fases formado por los datos y sus derivadas. Si los datos son periódicos se verán incluidos en una órbita cerrada. Esta opción contiene básicamente la misma información que el gráfico de los datos.

Returns Maps: Utiliza cortas secciones del plano de fases para reducir la dimensión de la serie. El reconocimiento de un tipo de comportamiento determinado únicamente puede darse por comparación o por intuición. Nos confirma de nuevo que en ninguna serie existe comportamiento periódico.

Poincaré Movies: Muestra la movilidad de los datos con respecto a sus enésimos predecesores. El "ruido" no genera estructuras o modelos discernibles, con datos periódicos los puntos más cercanos se mueven juntos y en series caóticas se deberían observar alargamientos y pliegues en las trayectorias. Las trayectorias en SPHERULES son claramente alargadas y responden a un movimiento de pliegues, sobre todo en el espacio de fases, pero en la otra serie este comportamiento no es tan perceptible.

Distribución de Probabilidad: Si la serie se comporta como "ruido" la distribución obtenida será una distribución de Maxwellian, en cambio, si estamos ante periodicidad será un histograma simple.

RIBBONS:

Media: 23,52804

Cuartil inferior: 10

Cuartil superior: 30

Mediana: 16

Desviación media: 14,73993

Desviación típica: 21,09384

Varianza: 444,9501

Skewness: 2,364474

Kurtosis: 7,239525

Punto fijo estimado: 9

SPHERULES:

Media: 16,54673

Cuartil inferior: 10

Cuartil superior: 20,5

Mediana: 15

Desviación media: 7,242816

Desviación típica: 9,306573

Varianza: 86,6123

Skewness: 0,9787216

Kurtosis: 0,6532596
 Punto fijo estimado: 9
 Observar que en ambas series la estimación del punto fijo es 9.

Ajuste Polinomial; Proporciona una aproximación de los datos mediante una función polinomial. Se debería permitir usar un alto grado del polinomio como parte de una predicción más correcta. Para saber cual es el menor orden necesario para ajustarse lo máximo posible a la serie, el programa permite suavizar el gráfico antes de los cálculos.

RIBBONS: GRADO 2

$$X(t) = 1,923347E+01 - 3,614917E+01 t + 6,695026E+01 t^2$$

SPHERULES: GRADO 3

$$X(t) = 1,298181E+01 - 4,943552E+01 t + 5,321575E+01 t^2 - 4,675460E+01 t^3$$

Correlation Function: Es obtenida multiplicando $X(t)$ con $X(t-t)$ y sumando el resultado a todos los puntos. Es una función de t que mide la relación de cada dato con sus vecinos más próximos. Una correlación muy alta puede interpretarse como la periodicidad o pseudo-periodicidad de los datos y en caso de no existir correlación lo interpretaríamos como la existencia de "ruido". En cambio no detectaremos la existencia de caos a simple vista puesto que dependiendo del carácter de las ecuaciones que lo generan la correlación puede fluctuar.

Power Spectrum: Está basado en las leyes de Fourier (cualquier perturbación puede ser escrita como suma de perturbaciones). El programa muestra un gráfico que pretende representar la serie de datos mediante una serie de Fourier con pocos términos. Si la serie gráfica es pronunciada estamos ante un comportamiento caótico (el "caos" es un candidato si sigue una trayectoria rectilínea el gráfico logarítmico). Reconoceremos la periodicidad en caso de la existencia de picos abruptos.

Máximo valor de Frecuencia en la que el programa determina una transformación de Fourier de los datos:

RIBBONS: 0,000 Ciclos/4horas

SPERULES: 0,125 Ciclos/4horas

Dominant Frequencies: Esta rutina es similar a la rutina del Power Spectrum pero utiliza el método de la Máxima entropía dando una predicción lineal de los próximos valores en la serie temporal. Igual que en la rutina del Power Spectrum, "ruido" y "caos" producen gráficos pronunciados y en comportamientos

periódicos se observan picos pronunciados, aunque este método ajusta mejor los datos para gráficos con mucha variabilidad.

Máximo valor de Frecuencia que el programa determina mediante el método de Máxima Entropía:

RIBBONS: 0,0025 Ciclos/4horas
 SPERULES: 0,1635 Ciclos/4horas

Exponentes de Lyapunov: Es la medida de la tasa en la cual las trayectorias infinitesimales más cercanas divergen. Nos proporciona el límite de predicción a largo plazo. Existe un exponente de Lyapunov para cada dimensión del espacio de fases, con el mayor de todos tendremos suficiente para clasificar nuestro sistema, ya que será caótico si al menos existe uno que sea positivo. El exponente que proporciona el sistema deberá ser negativo para datos periódicos e infinito para el "ruido"

RIBBONS: $0,356 \pm 0,149$

SPERULES: $0,541 \pm 0,123$

Evidencia en ambos casos de la existencia de "caos"

Dimension de Hausdorff: Esta rutina calcula dimensiones del fractal aproximadas para varias dimensiones del sistema. Produce una gráfica creciente que debería saturarse en un valor en caso de existencia de comportamiento caótico. El programa solo considera válido este valor en caso de ser menor que la mitad de la dimensión en que se encuentra, que no es nuestro caso:

	SPERULES	RIBBONS
D=1	d=0,708	d=0,770
D=2	d=1,179	d=1,444
D=3	d=2,129	d=2,110
D=4	d=3,028	d=2,585

Correlation Dimension: Esta rutina utiliza el método de Grassberger y Procaccia tomando esferas de diferentes radios para el calculo y la comparación de las distancias entre los datos. El valor obtenido debería de tener relación con la capacidad de dimensión obtenida con anterioridad y generalmente es una medida más adecuada de la dimensión buscada.

RIBBONS: $3,740 \pm 0,081$

SPHERULES: no encuentra un valor lo suficientemente significativo en el que se sature la representación gráfica.

Correlation Matriz: Este procedimiento ayuda a diferenciar el caos del ruido. Produce un modelo de ecuaciones no-lineales a partir de los valores propios de una matriz de correlaciones calculada con los datos de t . Predice los próximos valores de la serie a partir de este modelo y los últimos 48 valores de la serie, para periódicas y caóticas funciones. Algunos de los valores

tiene indicado el nivel de tolerancia del error cometido. Para el calculo de un modelo no lineal que ajuste lo mejor posible a nuestros datos han sido suficientes 4 valores propios para RIBBONS, en cambio no se observa ninguna similitud entre los datos reales y los precedidos del modelo para SPHERULES, hasta alcanzar una Matriz 7x7, es decir el modelo es significativo si se ha construido a partir de 7 valores propios:

RIBBONS		SPHERULES	
LINEAL	NO LINEAL	LINEAL	NO LINEAL
53,9707031	81,7512844	15,7066898	11,5272379
30,3767471	7,5976305	18,3103466	22,4867897
8,8303642	15,9789429	9,1781187	2,4888105
29,421872	28,6695251	17,6657124	19,0961285
49,0074081	53,0549316	15,9994307	6,3946733
73,2923279	72,9005280	24,1426086	27,2975178
46,0023537	59,9551926	16,9922237	11,5667648
30,1105003	25,8397617	17,2709618	22,281165
14,4452734	22,3648052	12,0042315	4,6305003
28,9737625	36,6637230	16,5501690	18,0913239
42,2041740	61,0862236	16,2005634	4,6963720
54,6866455	75,9178467	20,6215267	25,9385281
39,6480103	54,4826202	17,2558250	10,2268276
28,6279812	22,8875847	16,9410267	24,9934978
18,7696114	25,2975407	13,8341694	5,7181959
28,0806999	42,2410507	16,1481876	19,4777279
36,7227287	67,1976471	16,3183079	2,7335451
43,6162262	75,0539017		26,0011578

Discusión y conclusiones

Después del trabajo realizado, ¿Habríamos alcanzado nuestro objetivo? Podemos afirmar que hemos encontrado un comportamiento aparentemente caótico en las series estudiadas, pero, para completar la consistencia del estudio sería necesario atar los cabos sueltos como, la similitud entre la adaptación de los datos y el comportamiento real a largo plazo de las series, comprobar los efectos que causaría la repetida introducción en las series de los datos precedidos con el Software , o la conclusión del calculo del método de Grassberger y Procaccia con la introducción de las poblaciones ovoides, triangular y rectangular, cuyos datos, ya obtenidos, guardamos para la “segura” finalización del proyecto.

Cabría preguntarse ¿por qué en el transcurso de este tiempo no se desarrolló completamente? La complejidad de un proyecto de estas características en el que interaccionan tantos y tan dispares (al menos así considerados) departamentos, es la principal respuesta. Ya no el proyecto en sí, sino su peculiaridad, innovación y sobre todo falta de tiempo para llevarlo a cabo, puesto que cualquier tipo de investigación avanza a pasos, no a saltos.

Bibliografía

Aguado, L.I.; Benelbaz, G.A.; Gutierrez, L.S. and Rodriguez, E.M. “Ultrastructure of rat pineal gland grafted

under the kidney capsule”. *Cell Tissue Res.* (1977). 176: 131-142,

Cimas, C; Martinez-Soriano, F. and Ruiz. A. “Circadian and photoperiodic correlation between the number of pineal gland “synaptic” ribbons nad serum melatonin levels in the raat”. *Acta Anat.* (1987). 139: 228-231.

Cole, W.C. and Johnson, J.M. “Morphology of the pineal complex of the “Anadromus sea Lamprey, Petryson marinus”. *Amer.J. Anat.* (1982) 165 ((2): 131-164.

Karasek, M. “Pineal gland ultrastructure and age in rat”. *Endokr. Pol.* (1974). 25 (4): 275-287.

Karasek, M and Vollrath, L. “Synaptic “ribbons” ans spherules of the rat pineal gland. Day-night changes “in vitro”. *Exp. Brain. Res* (1982). 46 (2): 205-206.

King, T.S. and Dougherty, W.J. “Neonatal development of circadian rhythm in synaptic “ribbons” number in the rat pinealocyte”.

Khaledpour, G. and Vollrath, L. “Evidence for the presence two twenty four hour rhythms 180° out of phase in the pineal gland of male pirbriggthwhite guinea pigs as monitored by counting: “synaptic” ribbons and spherules”. *Exp. Brain. Res.* (1987) 66: 185-190.

Kosaras, B.; Welker, H.A.; Mess, B. and Vollrath, L. “Depressive effect of LH-RH on the number of synapticc “ribbons” ans spherules in the pineal gland of distrous rats”. *Cell Tissue Res.* (1983) 229: 461-166.

Kosaras, B.; Welker, H.A. and Vollrath, L. “Pineal synaptic “ribbons” and spherules during the strous cycle in rats”. *Anat. Embriol.* (1983). 166: 2119-227.

Lerner, A.B.; Case, J.D.; Takahashi, Y.; Lee, Y and Mori, W. “Isolation of Melatonin: the pineal gland factors that llighten melanocytes”. *J. Amer. Chem.Soc.* (1958). 80: 2587.

Lues, G. “Die Feinnstrukture der Zirbeldrusse normaler, trachtiger und experimentell deeinflusster, Meerschweinchen”. *Z. Zellforsch.*(1971) 114: 338-60.

Martinez Soriano, F.; Cimas Garcia, C. and Smith Agreda, V. “Variaciones morfológicas del parénquima pineal tras estimulación con luz laser”. *Invest.Clin. Laser.* (1984) 1 (4): 21-24.

Martinez Soriano, F.; Welker, H.A. and Vollrath, L. “Correlation of the number of pineal synaptic “ribbons” and spherules with the level of serum Melatonin over a 24-hour period in male rabbitss”. *Cell Tissue Re.* (1984). 236: 555-560.

Marsushima, S.; Morisawa, Y.; Aida, I. and Abe. Circadian variations in pinealocytes of the Chinese hamster, *Cricetulus griseus*. A quantitative eelectron microscopic study”. *Cell Tissue Res.*(1983). 228: 231-244.

Meiniel, A. “Ultrastructure of the serotonn containing cell in the pineal organ pf “Lampetra planeri” (Petromyzontidae). A seconss sensory all line from photoreceptor cell to pinealocyte”. *Cell Tissue Res.*(1980). 2207: 407-427.

Meiniel, A. and Vivien-Roels, B. “The presence of two populations of sensory typee cells in the pineal organ of the five-bearded rockling. Ciliata mustel L (Teleostei)”. *Cell Tissue Res.* (1983). 25=: 553-571.

Quay, W.B. “Volumetric and cytologic variations in the pineal body of Peroomyscus leucopus (Rodentia) with repect to sex, captivity day-lenght”. *J. Morph.*(1956). 98: 471-495.

Reynolds, E.S. “The use of lead citrate at ligh Ph as an electron-opppaque stain in electron microscopy”. *J. Cell. Biol.* (1963). 17: 208-212.

Rodriguez-Perez, A.P. “Contribución al conocimiento vestigation”. *Z. Zellforsch.Mikorsk. Anat.* (1973). 193: 473-485.

vestigation”. *Z. Zellforsch.Mikorsk. Anat.* (1973). 193: 473-485.

- vestigation". *Z. Zellforsch.Mikorsk. Anat.* (1973). 193: 473-485.
- Romijn, H.J. "The ultrastuctore of the rabbit pineal gland after sympatectomy, parasympathectomy, continuous illumination and continuous darkness". *J. Neural Transmm.*(1975), 36 (3-4): 83-94.
- Romijn, H.J.; Mud, M.; Wolrwes, P.S. "Diurnal variations in number of Golgi dense vesicles in light pinealocytes of the rabbit" *J. Neural Transmm.*(1976) 38 (3-4): 231-2337.
- Roussy, G.; Mosinger, M. "La neurocrinie epiphysaie et le complexe neuroendocrinien epithalmee-epiphysaire". *C.R.Soc.Biol.(Parss)*. 127: 655-657.
- Semm, P.; Schneidert, T.; Vollrath, L. "Morphological and electrophysiological Evidence for Habenular Influence on the guinea-Pig Pienal Gland". *J. Neural Transmm.* (1981), 50: 247-266.
- Semm, P.; Demaine, C.; Vollrath, L. "Electrical responses of pineal cells to thyrohormone and Parathormone." *Neuroendocrinology*. (1981), 33 (4) : 199-286.
- Snell, R.S. "Effect of Melatonin on mammalian epidermal melanocytes" *J. Invest.Derm.*(1965). 44: 273-275.
- Vollrath, L. "Synaptic ribbons of a mammalian pineal gland. Circadian changes." *Z.Cellforsch.* (1973). 145: 171-183.
- Vollrath, L.; Husws, H. "The synaptic ribbons of the guinea-pig pineal gland under normal and experimental conditions". *Z. Zellforsch.* (1973) 139: 417-429.
- Vollrath, L. "The pineal Organ". *En:Hdb.Mokr.Anat.Mansch. Edts. Oksche, Vollrath, L. Voll. VI./7. pp- 1-665.* (1981).
- Vollrath, L.; Schultz, r.; McMillan, P.J. "Synaptic ribbons and spherules of the guinea-pig pineal gland: Inversedya-night differences in number" *Am.J.Anat.*(1983), 168: 67-74.
- Wetteberg, L.; Eirsson, O. "Melatonin in human serum. A collaborative study of current radioimmunoassays". *En: Melatonin: Current Status and Perspective. Edts. Brau-; Schloot W. pp. 15-22. Pergamon Press. Oxford.* (1981).
- Wetteberg, L. "Melatonin as a chronobiological Marker in Health and Disease". *En: Pineal Gland and its endocrine Role. Edts. Axelrod, J.; Fraschini, F.; Vel, GP. pp. 575-58. Plenum Press.* (1985).
- Wolpe, D.E. "The epiphyseal cell: an electron microscopic study of its intercellular relationships and intracellular morphology in the pineal body in the albino rats". *Prog. Brain Res.*(1965). 10: 332-386.
- Wurtman, R.F.; Axelrod, J.; Phillips, L. "Melatonin synthesis in the pineal gland: control by light" *Science* (1963). 142: 1071-1073.
- Wurtman, R.J.; Shein, H.M.; Larin, F. "Mediation by B-adrenergic receptors of effect of Norepinephrine on pineal synthesis of 14 C-Serotonin and 14 C-Melatonin". *J.Neurochm* (1971), 18: 1683-1687
- Wurtman, R.T.; Ozaki, Y. "Physiological control of Melatonin synthesis and secretion: Mechanism generating rhythms in Melatonin; metoxytripttoophol, and Arginine vasotocin levels and effects on the pineal of endogenous catecholamines, the strous cycles, and environmental lighting". *J. Neural Transmm. (suppl.)*, (1978, 13: 59-70
- Zats, M.; Romero, J.A.; Axelrod, J. "Diurnal variation in the requirement for RNA synthesis in the induction of pineal N-acetyl transferase". *Biochem. Pharmacol.* (1976), 25: 903-906.